

IN MEMORIAM
ACADEMICIAN
DAN P. RĂDULESCU
(20.01.1928 – 11.11.2025)

Academician **Dan P. Rădulescu** – the geologist, the professor, the mentor; Honorary President of the Section of Geonomic Sciences of the Romanian Academy and President of the National Committee of Geologists of Romania – passed away on 11 November 2025, to the profound sorrow of his family and of the entire geological community.

A leading personality of Romanian Geology, a professor by vocation and a man of exceptional moral integrity, Academician Dan P. Rădulescu devoted his entire life to scientific knowledge and to the education of generations of geologists.

DOI: 10.5281/zenodo.17939257

STEPS OF FORMATION

He completed his primary and secondary education in Bucharest at “Spiru Haret” High School in 1946. He continued his academic training at the Faculty of Natural Sciences – Geology Section of the University of Bucharest, obtaining his degree in 1950.

In 1957 he defended his PhD thesis in Geology, and in 1968 he earned the title of Habilitated Doctor / Doctor of Science (D.Sc.) (Doctor Docent).

He was elected Corresponding Member of the Romanian Academy in 1990 and became a Full Member in 1993. His reception speech, “**Do Our Mountains Carry Gold?**”, was delivered in 1995.

His teaching career unfolded within the Department of Mineralogy of the University of Bucharest. He advanced through all academic ranks, from Assistant (1950) to full Professor (1968). He taught courses in Crystallography, Mineralogy, Igneous and Metamorphic Petrology, Sedimentary Petrology, Volcanology, the Universal Fedorov

Method for Mineral Identification, as well as the History of Mineralogy and Petrography.

SCIENTIFIC ACTIVITY

In addition to his teaching, Academician Rădulescu devoted himself wholeheartedly to scientific research, particularly in Mineralogy, Igneous Petrology, Volcanology, and Metallogeny. His research was conducted at the University of Bucharest, at the Geological Institute of Romania, and within several international collaborations.

His results were published in over 100 scientific papers in national and international journals. He authored more than 15 volumes, including 9 as sole author. He also contributed as coordinating editor to five geological maps of Romania. Many of his scientific reports, representing decades of research, are preserved in the archives of the Geological Institute of Romania, of former Geological Prospecting Enterprise, and of the former State Committee for Geology.

A significant part of his research constituted true milestones in the geological knowledge of Romania and laid the foundation for new economic developments.

In Mineralogy, he studied minerals in volcanic rocks, in salt deposits, and in artificial products such as metallurgical slags.

His work in Petrology and Volcanology focused on tertiary volcanic regions of the Apuseni Mountains, the Baia Mare area, and the Eastern Carpathians. In the Săcărâmb region he identified and described the volcanic apparatus whose feeding conduit hosts the gold–silver telluride deposit.

He devoted particular attention to the chemistry of volcanic rocks. In Metallogeny, he clarified essential concepts such as metallogenetic province and zonation. In sedimentary petrology, he introduced the concept of the *sedimentary petrologic province*.

Among the highly significant scientific contributions of Acad. Rădulescu, we may mention:

- the identification of Neogene volcano-sedimentary formations on the territory of Romania and, based on this, the development of a new model for the evolution of Neogene volcanism;
- the clarification of the relationship between volcanic rocks and subvolcanic rocks within the Neogene volcanic formations;
- the establishment of the geotectonic evolution of Romania during the Alpine orogenic cycle and, on this basis, the reconstruction of the history of the corresponding magmatic processes in time and space, in light of the concept of global tectonics;
- the initiation of radiometric age determinations of Neogene volcanic rocks;
- the clarification of the concepts of “metallogenetic province” and “zoning”;
- the first identification on Romanian territory of several minerals (e.g., neotokite-Mn, deliquescent salts).

AFFILIATIONS AND OFFICIAL ROLES

Academician Rădulescu was, by vocation, a leader and coordinator of complex institutions, most of them scientific and with significant national relevance.

- 1963-1966 – Scientific Director, Geological Institute of Romania
- 1966-1969 – Director, Geological Institute of Romania
- 1966-1969 – Member, Executive Bureau of the State Committee for Geology

- 1973-1975 – Member, Executive Bureau of the International Association of Volcanology and Chemistry of the Earth’s Interior
- 1974-1977 – Deputy Minister, Ministry of Mines, Oil and Geology
- 1979-1985 & 1990-1992 – Head of the Mineralogy Department, University of Bucharest
- 1992-2001 – President, Geological Society of Romania
- 1994-1998 – Vice President, Romanian Academy
- 1997-2001 – Ambassador of Romania to Greece

From 2015 until the last day of his life, he served as Honorary President of the Section of Geonomic Sciences of the Romanian Academy and President of the National Committee of Geologists of Romania.

DISTINCTIONS

For his lifelong scientific contributions, he received high national and international honors:

- Order of Labour (1974)
- “Equatorial Star” Order – Republic of Gabon (1976)
- National Order “Faithful Service” – Grand Officer (2000)
- Order of the Phoenix – Hellenic Republic (2001)
- National Order “Star of Romania” (2016)

THE TEACHER AND THE MAN

Beyond all achievements and honors, Acad. Dan Rădulescu remains above all the Professor, the Mentor: rigorous and fair, who inspired and shaped countless geologists through his clarity of thought, calm demeanor, and unwavering devotion to truth.

Through his serene voice, clear gaze and profound integrity, he sowed passion for science and a deep respect for work, rigor and dignity.

LEGACY

Academician Dan P. Rădulescu remains, through his entire activity, a Master of Romanian Geology, a scholar of vast scientific culture, a dedicated educator, and an unshakeable academic conscience.

Today, the community of geologists and geophysicists bows with reverence before the one who mentored and supported them. His scientific legacy remains a foundation upon which future generations will continue to build.

Prof. Dr. Nicolae Panin
Member of the Romanian Academy

LIST OF PUBLISHED WORKS

prepared by **Dr. Titus Brustur**

- RĂDULESCU D.** (1952). Observații asupra variației compoziției feldspaților plagioclazi zonați. *Acad. RPR, Bul. Științ. (Secț. Științ. Biol.-Agron.-Geol.-Geogr.)*, **IV**(2): 461-467
- RĂDULESCU D.** (1952). Contribuții la studiul mineralogic al zgurilor metalurgice. *Acad. RPR, Bul. Științ. (Secț. Științ. Biol.-Agron.-Geol.-Geogr.)*, **IV**(4): 979-990
- RĂDULESCU D.** (1953). Asupra rocilor trahitice din regiunea Baia Mare. *Comun. Acad. RPR*, **III**(11-12): 381-385
- RĂDULESCU D.** (1953). Aplicarea realizărilor geochimiei sovietice la prospectarea acumulărilor de substanțe utile în RPR. *An. rom.-sov. (Geol.-Geogr.)*, **6**(17): 6-9
- RĂDULESCU D.** (1953). Contribuții la cunoașterea fenomenului de propilitizare a rocilor vulcanice. *Rev. Univ. Parhon Politehn. București*, **3**: 223-233
- RĂDULESCU D.** (1954). Contribuții la studiul mineralogic al depozitelor saline din RPR. *Rev. Univ. Parhon Politehn. București*, **3-4**: 285-286
- RĂDULESCU D.** (1954). Observații asupra depozitelor saline din zona subcarpatică. *Anal. rom.-sov.*, **4**
- RĂDULESCU D.** (1955). Cercetări petrografice în partea de W a regiunii Baia Mare (între V. Băiții și Seini). *D.S. Com. Geol.*, **XXXIX**: 33-4
- RĂDULESCU D.** (1956). Observațiuni asupra structurii aparatului vulcanic de la Săcărimb. *An. Univ. Parhon*, **10**: 139-145
- RĂDULESCU D.** (1957). Studiul mineralogic și petrografic al formațiunilor eruptive din regiunea Seini-Ilba-Nistru-Baia Mare (autoreferat), *Univ. C. I. Parhon*, 24 p., București.
- RĂDULESCU D.,** IGNAT G. V (1958). Neotokit in den Manganerzen von Iakobeny (Rumänien). *N. Jh. Min. Mh. Stuttgart 1958*, **2-3**: 55-58
- RĂDULESCU D.** (1958). Einige aus rumänischen Salzlagersterstätten festgestellte Minerale. *N. Jh. Min. Mh. Stuttgart 1958*, **10**: 224-226
- RĂDULESCU D.** (1959). Recherches pétrographiques dans la parte W de la région de Baia Mare (entre valea Băiței et Seini). *C.R. Com. Geol.*, **XXXVII-XXXIX**: 187-193
- RĂDULESCU D.** (1960). Studiul petrografic al formațiunilor eruptive din regiunea Seini-Ilba-Nistru (Baia Mare). *An. Com. Geol.*, **XXXI**: 151-260
- RĂDULESCU D.** (1960). Cercetări mineralogice în zăcămintul de săruri de potasiu și magneziu de la Tîrgu Ocna-Găleanu. *Acad. RPR, Stud. Cerc. Geol.*, **V**(3)
- RĂDULESCU D.** (1960). К изучению химизма молодых вулканических пород в пределах внутренней зоны карпатской дуги. *Acad. RPR, Rev. Géol.-Géogr.*, **IV**(2): 281-327
- RĂDULESCU D.** (1960). Asupra existenței formațiunilor subvulcanice în lanțul eruptiv Călimani-Gurghiu-Harghita. *An. Univ. Parhon (Geol.-Geogr.)*, **IX**(23): 17-30
- RĂDULESCU D.** (1961). Contribuții la cunoașterea caracterelor chimice ale rocilor vulcanice tinere de la interiorul arcului carpatic. *Acad. RPR, Stud. Cerc. Geol.*, **VI**(2): 298-350
- RĂDULESCU D.** (1961). Date noi asupra lotritelor din RPR. *Comun. Acad. RPR*, **XI**(1): 103-110
- RĂDULESCU D.** (1961). New data on lotrites in the Rumanian People's Republic. *Acad. RPR, Rev. Géol.-Géogr.*, **V**(2): 307-312
- RĂDULESCU D.** (1961). Минералогические исследования месторождения кайных и магниевых солей в Тыргу Окна-Гэлянэ. *Acad. RPR, Rev. Géol.-Géogr.*, **V**(1): 101-117
- RĂDULESCU D.,** PĂTROESCU C. (1961). Contribuții la cunoașterea modului de alterare a rocilor magmatice sub acțiunea agenților exogeni. I. Andezitele. *Acad. RPR, Stud. Cerc. Geol.*, **VI**(3): 561-580
- RĂDULESCU D.,** STIOPOL VICTORIA, DIMITRESCU R., GIUȘCA D. (1961). Étude pétrographique de la partie SW du Massif Poiana Ruscă. *C.R. Com. Geol.*, **XL-XLI**: 53-56
- RĂDULESCU D.** (1961). Studiul petrochimic comparativ al rocilor vulcanice neogene din RPR. Rezumatul comunicărilor. *Asoc. Geol. Carp.-Balc. (Congr. V-lea, 1961)*, București, 14 p.
- RĂDULESCU D.** (1962). Contribuții la cunoașterea mineralelor din zăcămintele de mangan din Moldova de Nord. *D. S. Com. Geol.*, **XLIII**: 11-26
- RĂDULESCU D.** (1962). Petrografia rocilor sedimentare. *Edit. Didactică și pedagogică*, 311 p.
- RĂDULESCU D.** (1962). Probleme ale vulcanismului terțiar în Munții Călimani-Gurghiu-Harghita. *Acad. RPR, Stud. Cerc. Geol.*, **VII**(2): 355-368
- RĂDULESCU D.,** VASILESCU AL., PELTZ S. (1962). Cercetări geologice în partea de sud și est a munților Gurghiu. *D. S. Com. Geol.*, **XLV**: 145-160
- RĂDULESCU D.** (1963). Studiul petrochimic comparativ al rocilor vulcanice neogene din RPR. *Asoc. Geol. Carp.-Balc. (Congr. V-lea, 1961)*, **II**: 187-198
- RĂDULESCU D.** (1963). Les formes de manifestation de phénomènes magmatiques sur le territoire de la R.P. Roumanie pendant le Néogène. *Assoc. Géol.-Carp.-Balk., (résumés des communications)*, Varșovia, p. 201
- RĂDULESCU D.** (1964). Contribuții la cunoașterea structurii geologice a părții centrale a munților Harghita. *D. S. Com. Geol.*, **L**(2): 151-160
- RĂDULESCU D.,** VASILESCU AL., PELTZ S., PELTZ MARGARETA (1964). Contribuții la cunoașterea structurii geologice a Munților Gurghiu. *An. Com. Geol.*, **XXXIII**: 87-151
- RĂDULESCU D.,** VASILESCU AL., PELTZ S. (1964). Marea calderă Fâncel-Lăpușna din Munții Gurghiu. *D. S. Com. Geol.*, **XLIX**(1): 383-396
- RĂDULESCU D.** (1965). Definition of the term "Zoning". *Symposium Problems of Postmagmatic ore deposition, Praga*, **II**
- RĂDULESCU D.,** STIOPOL VICTORIA. (1965). Contribuții la cunoașterea distribuției unor elemente minore în andezitele din munții Gurghiu și Harghita. *An. Com. Geol.*, **XXXIV**(1): 265-277

- RĂDULESCU D.** (1965). Determinarea mineralelor cu ajutorul metodei universale Fedorov. *Com. Geol., Inst. Geol., St. tehn.-econ., I (Mineralogie-Petrografie)*, **2**: 7-134
- RĂDULESCU D.** (1965). Petrografia rocilor sedimentare. Ed. II revizuită. *Edit. Didactică și pedagogică*, 350 p.
- RĂDULESCU D.** (1966). Al III-lea Simpozion Internațional de Vulcanologie, Noua Zeelandă Noiembrie-Decembrie 1965. *Acad. RSR, Stud. Cerc. Geol.-Geofiz.-Geogr. (Geol.)*, **11**(1): 272-273
- RĂDULESCU D.** (1966). In Noua Zeelandă la al III-lea Simpozion Internațional de Vulcanologie. *Natura (Geol.-Geogr.)*, **XVIII**(4): 83-86
- RĂDULESCU D.** (1966). Rhyolites and secondary ultra-potassic rocks in subsequent Neogene volcanism from the East Carpathians Bull. *Volcanol.*, **XXIX**: 425-434
- IANOVICI V., **RĂDULESCU D.**, BERCEA I., CONSTANTINOFF D., DIMITRESCU R., KRÄUTNER H., MIRĂUȚĂ O., PAPIU C.V. (1966). Harta metalogenetică pentru fier a teritoriului României. *Acad. RSR, Stud. Cerc. Geol.-Geofiz.-Geogr. (Geol.)*, **11**(1): 143-150
- IANOVICI V., **RĂDULESCU D.**, DIMITRESCU R., KRÄUTNER H., MIRĂUȚĂ O. (1966). Harta metalogenetică a României, scara 1: 2 500 000. *Acad. RSR, Stud. Cerc. Geol.-Geofiz.-Geogr. (Geol.)*, **11**(2): 355-366
- IANOVICI V., **RĂDULESCU D.**, DIMITRESCU R., KRÄUTNER H., MIRĂUȚĂ O. (1966). La carte métallogénitique de la Roumanie - Echelle 1: 2 500 000. *Acad. RSR, Rev. Roum. Géol.-Géophys.-Géogr. (Geol.)*, **10**(2): 149-160
- RĂDULESCU D.**, DIMITRESCU R. (1966). Mineralogia topografică a României. *Edit. Acad. RSR., București*, 377 p.
- RĂDULESCU D.**, BORCOȘ M. (1967). Spätsubsequenter Alpiner Magmatismus in Rumänien. *Acta. Geol. Hungarica, Budapesta*, **XI**(fasc. 1-3): 139-152
- IANOVICI V., **RĂDULESCU D.**, BERCEA I., CONSTANTINOFF D., DIMITRESCU R., KRÄUTNER H., MIRĂUȚĂ O., PAPIU C.V. (1967). Carte métallogénitique du fer de Roumanie. *Acad. RSR, Rev. Roum. Géol.-Géophys.-Géogr. (Géol.)*, **11**(1): 15-21
- RĂDULESCU D.**, BLEAHU M., D.PĂTRULIUS, SAULEA E., SAVU H. (1967). Harta geologică a României 1: 1.000.000. Notă explicativă. *Inst. Geol.*, 27 p.
- RĂDULESCU D.** (1968). Considerations the origin of magmas in the Late Neogene subsequent magmatic phase in the Rumanian Carpathians. *Intern. Congr., Report XXIII Sess. Czechoslovakia, Prague, Abstract, sect. 2*, 61 p.
- RĂDULESCU D.** (1968). Ludovic Mrazec. *An. Com. Stat. Geol.*, **XXXVI**: 31-36
- RĂDULESCU D.** (1968). Observații asupra paleogeografiei teritoriului lanțului eruptiv Călimani-Gurghiu-Harghita în cursul pliocenului. *Acad. RSR, Stud. Cerc. Geol.-Geofiz.-Geogr. (Geol.)*, **13**(1): 51-57
- RĂDULESCU D.**, BORCOȘ M. (1968). Aperçu general sur l'évolution du volcanisme néogène en Roumanie. *An. Com. Stat. Geol.*, **XXXVI**: 177-193
- RĂDULESCU D.**, BORCOȘ M., KRÄUTNER H. (1968). Progrès récents dans l'étude des gisements et leur contribution au développement des conceptions concernant la métallogénèse de la Roumanie. *An. Com. Stat. Geol.*, **XXXVI**: 219-237
- RĂDULESCU D.**, PELTZ S. (1968). Asupra prezenței depozitelor de lahar în munții Călimani-Gurghiu-Harghita.. *D. S. Com Stat Geol.*, **LIV**(1): 101-109
- IANOVICI V., **RĂDULESCU D.**, RĂDULESCU I., SĂNDULESCU M. (1968). Crystalline, Mesozoic complexes and volcanism in the East Carpathian (Central Sector). *Intern. Geol. Congr, XXIII Sess., Guide to Excursion 47 AC România*: 5-52
- RĂDULESCU D.**, BLEAHU M. (1968). Notă explicativă la Harta Geologică a României. *Inst. Geol., București*
- RĂDULESCU D.** (1969). Über die Anwesenheit einer Tiefenbruchzone entlang dem 25°30' östlichen Meridian, zwischen 42° und 47° nördlicher Breite, Rumänien. *Geol. Rundschau, Stuttgart*, Bd. **59**(H1): 77-83
- RĂDULESCU D.** (1970). Acad. Prof. N. Cernescu 1904-1967 (cuvîntare rostită la adunarea de doliu din 28 aprilie 1967) *Com. Stat Geol., Inst. Geol., Stud. Tehn.-Econ.*, **C16**: 17-18
- RĂDULESCU D.**, PELTZ S. (1970). Observații asupra paleogeografiei teritoriului lanțului eruptiv Călimani-Gurghiu-Harghita în cursul pliocenului și cuaternarului. *Acad. RSR, Stud. Cerc. Geol.-Gefiz., Geogr. (Geol.)*, **15**(1): 261-266
- RĂDULESCU D.**, DIMITRESCU R. (1971). Considérations sur la minéralogie des formations post-magmatiques d'âge alpin de Roumanie. *Acta Geol. Acad. Sci. Hung., Budapest*, **15**(1): 33-40
- GIUȘCĂ D., JOJA T., CIOFLICA G., **RĂDULESCU D.**, LAZĂRESCU V., PAULIUC S., AIRINEI ȘT. (1971). Conținutul și rolul predării științelor geologice în învățămîntul de cultură generală și liceal. *Bul. Soc. Șt. Geol. R.S. România*, **XIII**: 7-11
- RĂDULESCU D.**, PĂTRAȘCU ȘT., BELLON H. (1972). Pliocene geomagnetic epochs: new evidence of reversed polarity around the age of 7 m.y. *Earth Planet. Sci. Lett.*, Amsterdam, **14**(1): 70-72
- RĂDULESCU D.** (1972). Gheorghe Murgoci (1872-1925) *Anal. Univ. București (Geol.)*, **XXI**: 5-6
- RĂDULESCU D.** (1973). Considerații asupra cronologiei proceselor vulcanice neogene din munții Călimani, Gurghiu și Harghita. *D. S. Inst. Geol.*, **LIX**(4): 135-142
- RĂDULESCU D.** (1973). Position of the Călimani-Gurghiu-Harghita area within the Neozoic carpathic. *Simp. Int. Vulc., Inst. Geol.*, **XLI**: 7-14
- RĂDULESCU D.** (1973). Considerations on the origin of magmas of the Neozoic subsequent volcanism in the East Carpathians. *Simp. Int. Vulc., Inst. Geol.*, **XLI**: 69-76
- RĂDULESCU D.** (1973). Tentative paleogeographical reconstitution of the Călimani-Gurghiu-Harghita area during the Neozoic volcanic activity. *Simp. Int. Vulc., Inst. Geol.*, **XLI**: 77-86
- RĂDULESCU D.** (1973). Le volcanisme explosif dans la partie sud-est des Monts Harghita. *Anal. Univ. București (Geol.)*, **XLI**: 77-86
- RĂDULESCU D.** (1973). Harta geologică 1: 50 000, foaia 62d Miercurea Ciuc: comentarii asupra reprezentării zonei vulcanice. *Anal. Univ. București (Geol.)*, **XXII**: 135-136
- RĂDULESCU D.** (1973). Corpul andezitic de la Racu. *Anal. Univ. București (Geol.)*, **XXII**: 137-140
- RĂDULESCU D.**, DIMITRIU AL. (1973). Considerations on the evolution of magmas during the Neogene volcanism in the Călimani,

- Gurghiu, Harghita Mountains. *Simp. Int. Vulc., Inst. Geol.*, **XLI**: 49-68
- RĂDULESCU D.**, LANG B. (1973). Sugestii pentru interpretarea structurii geologice a părții de nord a munților Gutii. *D. S. Inst. Geol.*, **LIX**(5): 47-57
- RĂDULESCU D.**, PELTZ S., POPESCU A. (1973). Lower compartment of the structure of the Călimani, Gurghiu and Harghita Mountains: the volcano-sedimentary formation. *An. Inst. Geol.*, **XLI**: 15-26
- RĂDULESCU D.**, PELTZ S., STANCIU CONSTANTINA. (1973). Neogene volcanism in the East Carpathians (Călimani-Gurghiu-Harghita Mts.). *Symp. Volc. Metall., Exc. 2 AB Guidebook Series, Geol. Inst.*, **12**, 69 p.
- RĂDULESCU D.**, SĂNDULESCU M. (1973). The plate-tectonics concept and the geological structure of the Carpathians. *Tectonophysics*, **16**(3-4): 155-161
- RĂDULESCU D.** (1974). Les formes de manifestation des phénomènes magmatiques sur le territoire de la RPR pendant la Néogène. *Bull. Vle Congr. Assoc. Geol. Carp.-Balk.*, Warszawa, **IV**(1): 851-857
- RĂDULESCU D.** (1974). Unele observații asupra magmatismului alpin din teritoriul carpatic. *D. S. Inst. Geol.*, **LX**(5): 105-117.
- RĂDULESCU D.** (1974). Problema rezervelor de energie și de materii prime în condițiile revoluției științifice și tehnice. Limite și „limite”. Minereurile metalifere. Acad. RSR, Comisia „Revoluția științifică și tehnică”. *Caiete de studii și dezbateri*
- RĂDULESCU D.** (1975). Cincinalul 1976-1980, cincinalul afirmării revoluției științifice și tehnice în România. Perspectivele cercetărilor geologice. Acad. RSR, Comisia „Revoluția științifică și tehnică”. *Caiete de studii și dezbateri*: 19-27
- RĂDULESCU D.**, SĂNDULESCU M. (1975). Interarc Spreading in the Carpathian Area. *Nature*, v. **257**, (no. 5221), 69 p.
- RĂDULESCU D.** (1976). Vulcanii astăzi și în trecutul geologic. *Edit. Tehnică*, București, 269 p.
- RĂDULESCU D.**, CORNEA I., SĂNDULESCU M., CONSTANTINESCU P., RĂDULESCU FL., POMPILEAN AL. (1976). Structure de la croûte terrestre en Roumanie – essai d’interprétation des études sistémiques profondes. *Mem. BRGM*, Orléans, **115**: 301-302
- RĂDULESCU D.**, ANASTASIU N. (1979) Originea, dinamica și diageneza sedimentelor. *Univ. București, Tipografia Univ.*, 248 p.
- RĂDULESCU D.**, ANASTASIU N. (1979). Petrologia rocilor sedimentare. *Edit. Didactică și pedagogică*, București, 483 p.
- RĂDULESCU D.** (1979) Vulcani, segodnia i v gheologhiceskom prošlom. *Izd. Nedra, Moskva*, 255 p.
- RĂDULESCU D.**, SĂNDULESCU M. (1980). Corrélation des phases de déformation, de métamorphisme et de magmatisme dans les Carpathes (Colloque C5: Géologie des chaînes alpines issues de la Téthys – Thème 7) – 26e Congr. Intern. (Paris). *Mem. BRGM*, Orléans.
- RĂDULESCU D.** (1981). Petrologie magmatică și metamorfică. *Edit. Didactică și pedagogică*, București, 367 p.
- RĂDULESCU D.**, BORCOȘ M., PELTZ S., ISTRATE GH. (1981). Subduction magmatism in Romanian Carpathians. (*Guide Exc. A2*) *Carp.-Balk. Geol. Assoc. XII Congr., Guidebook Ser., Inst. Geol. Geophys.*, **17**: 1-132
- RĂDULESCU D.**, PÉTER E., STANCIU CONSTANTINA, ȘTEFĂNESCU M., VELICIU Ș. (1981). Asupra anomaliilor geotermice din sudul Munților Harghita. Considerații pe marginea unor prime cercetări. *St. cerc.geol., geofiz., geogr., (Geol.)*, **26**(2): 169-184
- RĂDULESCU D.** (1981). Évolution des conception géologiques concernant les processus magmatiques déroulés sur le territoire des Carpathes Orientales. *Acad. RSR, Travaux du Com. Roum. d’Hist. et Philos. des Sciences, Noesis*, **VI**
- RĂDULESCU D.** (1981). Profesorul Virgil Ianovici la împlinirea vârstei de 80 ani. *Anal. Univ. București (Geol.)*, **XXX**
- RĂDULESCU D.**, DIMITRESCU R. (1982). Petrologia endogenă a teritoriului R. S. România. *Univ. București și Iași (curs universitar, partea a III-a)*, București, 120 p.
- RĂDULESCU D.** (1982). Les Carpathes – Le magmatism alpin. In: Tectonics of Europe and adjacent areas. Variscides, Epi-Paleozoic Platforms, Alpides. *Explanatory note to the International Tectonic Map of Europe and adjacent areas, scale 1:2 500 000*, Moscow, 441-449
- RĂDULESCU D.**, SĂNDULESCU M., VELICIU Ș. (1983) A geodynamic model of the East Carpathians and the thermal field in the lithosphere. *An. Inst. Geol. Geofiz.*, **LXIII**: 135-144
- RĂDULESCU D.** (1984). Continuity, periodicity and episodicity in magma genesis processes associated to the closing of the Alpine Ocean in the Carpathian area. *An. Inst. Geol. Geofiz.*, **LXIV**: 103-110
- RĂDULESCU D.**, KRÄUTNER H.G., BORCOȘ M. (1984). Aperçu sur la métallogenèse ue la territoire de la Roumanie. *Sci. terre/Earth Sci., UNESCO, Paris*, **17**: 343-370
- BOTEZATU R., CIOFLICĂ G., **RĂDULESCU D.** (1985). Tendințe actuale în cercetarea geologică și geofizică, cu implicații în România. *Mem. Sect. Șt. (IV), Acad. RSR*, **VI**(1): 269-276
- RĂDULESCU D.**, ANASTASIU N. (1989). Amintirea academicianului Dan Giușcă (1904-1988). *St. cerc. geol. geofiz., geogr. (Geol.)*, **34**: 3-14
- RĂDULESCU D.** (1990). Acad. Prof. Virgil Ianovici 1900-1990. *St. cerc. geol., geofiz., geogr., (Geol.)*, **35**: 3-5
- RĂDULESCU D.** (1993). Repere istorice – Gânduri pentru viitor. *Bul. Soc. Geol. Rom., Seria a 4-a*, **14**: 3-5
- RĂDULESCU D.** (1994). Properties and structures of feldspars from some granite and related rocks: the comparative remarks on the Romanian Carpathians. *Anal. Univ. București (Geol.)*, **XLIII**: 28-29
- RĂDULESCU D.** (1995). „Munții noștri aur poartă”. *Acad. Română, Discursuri de recepție*, 27 p.
- RĂDULESCU D.** 1996). Cuvânt de deschidere. Opening Speech (The 90th anniversary of the Geological Institute of Romania) *An. Inst. Geol.*, **69**(2): 360-362
- RĂDULESCU D.**, PANIN N., ANASTASIU N., BRUSTUR T. (COORDONATORI) (2018) Istoria geostiintelor în România. Științele geologice. Civilizația Românească, 5. *Edit. Acad. Rom. București*, vol. **I**, 455 p.

VARIA

- RĂDULESCU D.** (1994). Geografia românească și-a dovedit vitalitatea. *Academica*, nr. **11**(47)
- RĂDULESCU D.** (1995). Științele naturii. Câteva considerații asupra conceptului. *Academica*, anul V, **4**(52)
- RĂDULESCU D.** (1995). Romanian Youth and Scientific Research. High Education in Europe. UNESCO - CEPES, XX/4
- RĂDULESCU D.** (1995). Tineretul român și cercetarea științifică. *Academica*, **7**(55)
- RĂDULESCU D.** (1996). Academia Română, azi. *Academica*, **6-7-8**(66-67-68)
- RĂDULESCU D.** (1996). Științele Pământului în Academia Română de-a lungul a 130 de ani. *Academica*, **10**(70)

PUBLISHED GEOLOGICAL MAPS

- Harta geologică a României sc. 1:200.000. Redactor coordonator (în colaborare). Edit. Institutul Geologic, București, 1968
- Harta geologică a substanțelor minerale utile a României sc. 1:200.000. Redactor coordonator. Edit. Institutul Geologic, București, 1968-1972
- Harta substanțelor minerale utile a României sc. 1:1.000.000. Redactor coordonator. Edit. Institutul Geologic, București, 1969
- Harta metalogenetică a României sc. 1:1.000.000. Redactor coordonator. Edit. Institutul Geologic, București, 1970
- Carte Géologique Internationale de l'Europe, 1:1.500.000, Feuille D5 (în colaborare). Bundesanstalt für Bodenforschungen., Hannover, 1969